

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Амина Караматовна Мусаева

Азиатский международный университет
Ассистент кафедры «История и
филология»

Аннотация. В статье рассматривается социально-педагогическая ценность развития коммуникативной компетентности студентов. Исследование основано на анализе научных данных наблюдений, полученных в результате опроса, проведенного среди студентов и преподавателей. Результаты показывают, что вышеуказанная коммуникативная компетентность отвечает за успешное формирование личности молодого человека в определенных социальных условиях, которое изучает общественные ценности и нормы, личностный коммуникативный рост. В данной статье приводятся мнения отечественных и зарубежных ученых о модели методики развития коммуникативной компетентности у студентов, а также даны практические рекомендации по модифицированию учебного процесса с целью созидания коммуникативной компетентности студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, социально-педагогическая среда, высшее образование, социализация, личностный рост, профессиональное развитие.

THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN

Abstract. This article examines the socio-pedagogical significance of the development of students' communicative competence. The research is based on the analysis of scientific literature and empirical data obtained from a survey of students and teachers. The results show that a high level of communicative competence contributes to successful socialization, personal and professional growth of students. The development of effective communication and interaction skills is an important task of higher education. The article offers practical recommendations for improving the educational process in order to form students' communicative competence.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Keywords: communicative competence, socio-pedagogical significance, higher education, socialization, professional development

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня система образования нашей страны основана на инновационных технологиях: улучшение системы, укрепление ее национальной базы, исчерпывающая осведомленность, доведение подготовки социально активных и квалифицированных конкурентоспособных кадров до уровня мировых стандартов. Существует много изысканий, посвященных вопросам вывода. Качество в образовании перемен и высокая результативность, их совместимость с мировыми образовательными требованиями, и на каком уровне компетенции получают педагогами в будущей трудовой деятельности зависит от реализации. Качественные изменения в образовании эффективность и качество образования как результат положительных инноваций в этой области обеспечивается результативностью и создается педагогический инновационный процесс.

Коммуникативная компетентность является одной из основных составляющих успешной социализации и профессиональной реализации человека в современном обществе. В условиях глобализации и стремительного развития информационно-коммуникационных технологий умение эффективно общаться и общаться с людьми приобретает особое значение. Высшее образование, важнейший институт социализации, призвано не только дать студентам профессиональные знания и умения, но и содействовать развитию их коммуникативной компетентности.

Актуальность проблемы развития коммуникативной компетентности у студентов связана с повышающимися требованиями, предъявляемыми к уровню коммуникативной подготовки выпускников вузов со стороны работодателей и общества в целом. Недостаточное формирование навыков общения и взаимодействия может стать серьезным препятствием для личностного и профессионального роста молодых специалистов. В связи с этим обязанностью системы образования является поиск эффективных методов развития коммуникативной компетентности учащихся.

Цель данной статьи – продемонстрировать социально-педагогическую важность развития коммуникативной компетентности студентов и дать

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в этом направлении.

МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Теоретическую и методологическую основу изучения составили работы отечественных и зарубежных ученых в области педагогики, психологии, социологии и науки. Особое внимание уделялось работам по развитию коммуникативной компетентности личности. В ходе исследования использовались следующие методы: анализ научной литературы по проблеме, анкетирование, интервью, педагогическое созерцание, изучение и обобщение педагогического опыта, эмпирические методы обработки данных.

Экспериментальная часть исследования была организована по результатам опроса, проведенного среди 180 студентов 1-4 курсов различных образовательных направлений и 25 преподавателей трех вузов Ташкента. Анкетирование проводилось среди пожилых людей в октябре 2023 года.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты позволяют сделать выводы о высокой социально-педагогической значимости развития коммуникативной компетентности студентов. С одной стороны, эта компетентность является важнейшим фактором успешной социализации личности в студенческий период, содействует установлению согласованных отношений с окружающими, эффективному сотрудничеству в студенческом сообществе. С другой стороны, развитие коммуникативной компетентности необходимо для профессионального становления будущих специалистов, что позволяет им успешно решать коммуникативные задачи в сфере квалифицированной деятельности.

Поэтому развитие коммуникативной компетентности студентов следует рассматривать как одну из преимущественных задач высшей школы. Для ее достижения необходимо реализовать комплексный подход, включающий модернизацию содержания, форм и методов профессиональной подготовки с учетом требований коммуникации образования.

Прежде всего, необходимо усилить коммуникативный компонент в преподавании всех учебных предметов, сделать акцент на развитии у студентов способностей и навыков эффективного общения и взаимодействия. С этой точки зрения особое значение приобретают интерактивные

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

образовательные формы и методы (дискуссии, ролевые игры, тренинги и др.), способствующие активизации коммуникативной деятельности учащихся.

Важным условием формирования коммуникативной компетентности студентов является также организация коммуникативной среды в вузе, создающей для них возможности приобретения опыта конструктивного общения и взаимодействия. Данное положение включает в себя стимулирование студентов к участию во внеурочной деятельности (научная, творческая, духовно-просветительская, спортивная деятельность), участию в организациях студенческого самоуправления, волонтерских и общественных организациях.

Наконец, важно обеспечить психолого-педагогическую поддержку процесса развития коммуникативной компетентности студентов, включая начальный уровень испытания развития этой компетенции, индивидуальное консультирование студентов по вопросам результативного общения, проведение специальных тренингов по коммуникативным навыкам и методам.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Коммуникативная компетентность – важнейшая часть социально-профессиональной компетентности современного специалиста, способствующая его эффективному общению с другими людьми в различных сферах жизни.

Развитие коммуникативной компетентности студентов имеет высокое социально-педагогическое значение и служит фактором их успешной общественной деятельности и профессионального формирования.

Необходимым условием формирования коммуникативной компетентности студентов является усовершенствования содержания, форм и методов профессиональной подготовки в вузе, создание развивающей коммуникативной среды, развитие комплексного подхода, включающего психолого-педагогическое сопровождение. для этого процесса.

Новые исследования в этом направлении могут быть связаны с разработкой и обучением инновационных технологий развития коммуникативной компетентности студентов, изучением особенностей

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

формирования этой компетентности у представителей различных профессиональных групп.

REFERENCES

1. Musayeva Amina Karamatovna. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLASSES IN THE DISCIPLINE "CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION". *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 85–89. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue11-17>

2. Musayeva, A. . (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>

3. Musaeva Amina Karamatovna. (2024). Formation of Students Communicative Competence. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)*, 2(1), 156–164. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2817>

4. Мусаева А. . . (2023). ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ОРҚАЛИ УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 51–58. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24044>

5. Musaeva, A. (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA FANLAR INTEGRATSIYASI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 64–67. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28853>

6. Musaeva, A. (2023). THE HARMONY OF MAN AND NATURE IN THE WORK OF PAUSTOVSKY. *Modern Science and Research*, 2(6), 113–115. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20900>

7. Karamatovna, M. A. . (2024). Fostering the Acquisition of Communicative Skills among Students. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 281–286. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2700>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

8. Мусаева А. (2024). IMPROVED MODEL OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–49. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30675>

9. Karamatovna, M. A. (2024). Scientific and Theoretical Basis For Improving the Quality of Educational Process Based on Innovative Approaches. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 311–319. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2752>

10. Musayeva, A. (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>

11. Karamatovna, M. A. (2024). Improved Model of Communicative Competence Development Methodology. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(4), 7-11.

12. Мусаева, А. (2024). IMPROVED MODEL OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 43-49.

13. Karamatovna, M. A. (2024). Scientific and Theoretical Basis For Improving the Quality of Educational Process Based on Innovative Approaches. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 311-319.

14. Musaeva, A. (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK ANAMIYATI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 60-63.

15. Karamatovna, M. A. (2024). Enhancing the Quality of Teaching in Higher Education: Strategies for Success. *American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750)*, 2(2), 97-103.

16. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с. [Kunitsyna V.N., Kazarinova N.V., Pogol'sha V.M.]

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Pogolsha V.M. Interpersonal communication. - St. Petersburg: Piter, 2001. - 544 p. (In Russian).]

17.Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 216 с. [Petrovskaya L.A. Competence in communication: socio-psychological training. - Moscow: Moscow University Press, 1989. - 216 p. (In Russian).]

18.Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. - СПб.: Речь, 2006. - 208 с. [Sidorenko E.V. Training of communicative competence in business interaction. - St. Petersburg: Rech, 2006. - 208 p. (In Russian).]

19. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. - М.: Академия, 2009. - 192 с. [Panfilova A.P. Innovative pedagogical technologies: Active learning. - Moscow: Akademiya, 2009. - 192 p. (In Russian).]

20. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>

21. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>

22. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>

23. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

24. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

25. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
26. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
27. Hasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
28. Hasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
29. Hasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
30. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
31. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
32. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
33. Hasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
34. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

35. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

36. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

37. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

38. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

39. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

40. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

41. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

42. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

43. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

44. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

45. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

46. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

47. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

48. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

49. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

50. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>